

O PERSPECTIVĂ DOCUMENTARĂ ASUPRA COOPERĂRII ȘTIINȚIFICE ÎNTRE INSTITUTUL DE FOLCLOR DIN CLUJ ȘI GRUPUL DE CERCETARE A MUZICII POPULARE DIN BUDAPESTA

GERGELY Zoltán*

A documentary perspective on the scientific cooperation between the Folklore Archive in Cluj and the Folk Music Research Group in Budapest (Abstract)

This study offers both a historical reconstruction and a reflective reading of the cooperation between the Folklore Archive in Cluj and the Folk Music Research Group in Budapest from the early 1950s to the present. Based on recently rediscovered administrative records – requests, correspondence, fieldwork reports, and acknowledgements of receipt – it retraces a complex history shaped by ideological constraints, personal initiatives, and long-term professional friendships.

The narrative follows key episodes: the early student exchanges and joint fieldwork campaigns of the 1950s, the political rupture of 1959, the gradual resumption of collaboration in the late 1960s, and the post-1989 partnerships that opened new avenues for archival access, digitization, and joint publications. By combining archival evidence with the author's perspective as both researcher and institutional heir, the article sheds light on how, even under restrictive political regimes, scholarly dialogue could persist and later flourish. The visual integration of photographs and facsimiles of archival documents serves not only as illustration but as an active component of the historical argument.

Keywords: scientific cooperation, ethnomusicology, folklore archives, Romania-Hungary relations, fieldwork history.

Cuvinte cheie: cooperare științifică, etnomuzicologie, arhive de folclor, relații româno-maghiare, istoria cercetării de teren.

Introducere

În pofda unei istorii relativ îndelungate a colaborării între cercetătorii muzicii populare din România și Ungaria, relațiile instituționale dintre Institutul de Folclor din Cluj¹ și Grupul de Cercetare a Muzicii Populare de la Budapesta² – precum și instituțiile

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

¹ Prin „Institutul de Folclor din Cluj” se înțelege instituția care, în decursul timpului, a funcționat sub diverse denumiri oficiale – inclusiv Secția de Etnografie și Folclor a Filialei Cluj a Academiei Române, respectiv Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”. În lucrarea de față am optat pentru folosirea formei sintetice „Institutul de Folclor” – uzuală în cercurile de specialitate – pentru a asigura coerență și lizibilitate.

² Prin „Grupul de Cercetare a Muzicii Populare din Budapesta” se înțelege ansamblul structurilor care au funcționat, începând cu 1953, sub coordonarea Academiei de Științe a Ungariei. Denumirea instituției s-a

lor succesoare – au fost rareori analizate dintr-o perspectivă documentară și istoriografică coerentă. Studiul de față își propune să exploreze această dimensiune, punând în valoare surse puțin cunoscute, dar de o importanță științifică considerabilă.

Una dintre contribuțiile principale ale acestei cercetări constă în valorificarea unui fond documentar redescoperit recent în arhiva administrativă a Institutului de Folclor din Cluj. Este vorba despre cereri, rapoarte, chitanțe, înregistrări de corespondență și alte documente de lucru ce reflectă, adesea într-un limbaj birocratic, mecanismele concrete ale cooperării transnaționale din perioada comunistă. Aceste surse, aparent secundare, oferă o imagine esențială asupra modului în care se construiau (sau se blocau) parteneriatele științifice într-un context geopolitic tensionat.

Documentele analizate sugerează că primele forme de colaborare, inițiate în anii 1950–1960 și adesea mediate de instituții centrale din București, au pregătit terenul pentru relațiile autentice și funcționale ce au urmat după 1989. Ele relevă nu doar o serie de interacțiuni profesionale, ci și o solidaritate metodologică și instituțională, discretă, dar persistentă, care a contribuit la conturarea unei direcții de cercetare transilvănene în etnomuzicologie.

O dimensiune aparte a acestei colaborări rezidă în influența formativă pe care Jagamas János – fost discipol al lui Kodály Zoltán – a exercitat-o asupra mai multor generații de cercetători clujeni, atât maghiari, cât și români. În jurul său s-a constituit ceea ce putem numi, fără o recunoaștere formală, o „școală de cercetare” care a modelat nu doar stiluri de analiză, ci și rețele instituționale transnaționale. Această continuitate, de la orientarea kodályană la colaborările digitale din ultimul deceniu, constituie o axă centrală a studiului de față.

Scopul meu este, așadar, să reconstruiesc principalele etape, momente-cheie și dinamici ale colaborării dintre cele două instituții, într-o manieră cronologică și contextualizată. Voi integra atât surse arhivistice, cât și mărturii personale, pentru a contura o imagine nuanțată a acestei cooperări, așa cum a fost ea trăită, negociată și consolidată de-a lungul a peste șapte decenii.

Context instituțional și premise istorice (1949–1950)

Revigorarea cercetărilor etnomuzicologice în Transilvania și Moldova, începând cu anii 1950, se leagă direct de înființarea unei secții a Institutului de Folclor de la București în Cluj, în 1949, și mai ales de numirea lui Jagamas ca cercetător științific principal. Fost elev al lui Kodály, acesta a fost invitat să contribuie la organizarea și orientarea noii instituții clujene, iar influența sa a marcat profund profilul acesteia.

Scopul declarat al secției clujene a fost, dincolo de studierea folclorului românesc și săsesc, cercetarea, conservarea și publicarea folclorului maghiar din Transilvania. Sub conducerea lui Jagamas, activitatea de teren, transcriere și arhivare s-a intensificat, iar institutul a devenit un pol regional semnificativ pentru cercetarea muzicii populare maghiare.

modificat de-a lungul deceniilor; în prezent, aceasta funcționează ca „Departamentul de Cercetare a Muzicii și Dansului Popular” din cadrul Institutului de Muzicologie, aflat în subordinea Centrului de Cercetări Umaniste al Academiei (MTA BTK Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archivum).

Poziția lui Jagamas a fost una dublă: profesor la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj și coordonator al activităților din cadrul Institutului de Folclor. Această dublă afiliere i-a permis totodată să formeze o generație întregă de cercetători activi – atât studenți, cât și colaboratori externi – printre care se numără: Szenik Ilona, Almási István, Szabó Piroska, Sebestyén Dobó Klára, Zsizsmann Ilona, Demény Piroska, Gurka László și Kallós Zoltán. Materialul documentat de aceștia era, de regulă, predat institutului, contribuind la consolidarea fondurilor arhivei clujene.³

În această perioadă fondatoare, Jagamas a modelat activitatea atelierului clujean conform principiilor formulate de Kodály, transferând o disciplină analitică și o metodologie riguroasă care aveau să caracterizeze cercetarea locală timp de decenii.

Începuturile colaborării instituționale și formarea unei noi generații de cercetători

Primele urme documentare ale unei colaborări științifice efective între specialiști din Cluj și colegi din Ungaria apar la începutul anilor 1950. Unul dintre aceste episoade inițiale este legat de prezența lui Sárosi Bálint, pe atunci student la Budapesta, al cărui nume apare de mai multe ori în cataloagele de magnetofon și ale fondului muzical auxiliar al arhivei din Cluj.

Contextul primei sale vizite este și el relevant: Sárosi ajunge în România în 1951, în cadrul unei burse studențești la Institutul de Folclor din București. Deși nu a avut ocazia să participe la cercetări de teren alături de specialiștii institutului din capitală – invocându-se constant diverse piedici –, în drum spre Budapesta, în urma unei greșeli administrative, a reușit să facă o oprire de trei săptămâni la institutul din Cluj-Napoca. Aici, sub îndrumarea lui Jagamas János, a participat, împreună cu mai mulți studenți clujeni, la cercetări de teren desfășurate în mai multe localități din județul Cluj. Între acestea, campania de la Vișea, din vara anului 1951, a reprezentat prima sa experiență de teren.⁴ (Fig. 1).

Datele din cataloagele de magnetofon și transcrierile de teren conservate în arhivă indică următoarele rezultate: 31 de variante muzicale documentate în Vișea (Sárosi), 11 în Gheorghieni (Sárosi), 34 în Viștea (Sárosi–Kallós) și 31 în Râscruți (în colaborare cu Kallós Zoltán). Majoritatea acestora sunt melodii populare vocale, dar există și câteva piese instrumentale. Împreună, aceste variante oferă o imagine relevantă asupra repertoriului muzical local de la începutul anilor '50.

Aceste colaborări timpurii, deși fragmentare și influențate de factori administrativi, au permis totuși primele contacte directe între studenții coordonați de Jagamas și colegii lor din Ungaria. Mulți dintre acești tineri aveau să devină, în anii următori, cercetători activi în domeniu. Dincolo de aspectul documentar, aceste întâlniri au avut o valoare formativă și umană importantă: ele au pus bazele unor prietenii personale care, ulterior, au contribuit decisiv la consolidarea relațiilor instituționale.

³ Almási I., *Népzenekutató műhely Kolozsváron* [Atelier de cercetare a muzicii populare la Cluj], în *A népzene jegyében. Válogatott írások* [Sub semnul muzicii populare. Scrieri alese], Kolozsvár, Editura Európai Tanulmányok Alapítvány Kiadója, 2009, p. 296–302.

⁴ Sárosi B., *Barátsággra készültem* [Mă pregăteam pentru prietenie], în *Népzenei Tájakon. Válogatott írások 1962–2014* [Pe tărâmurile muzicii populare. Scrieri alese 1962–2014], Budapest, Editura Nap, 2015, p. 336–338.

2230	Scandata cu unu' caciuni	mea	V. F. C. J.	2230	Pról Károlyi Zsuzs	Károlyi Zsuzs	Károlyi Zsuzs
2231	Péltetm i bolgat orsom di lóhát	"	"	2231	"	"	"
2232	Kunt von, kunt von	"	"	2232	Pról Károlyi Zsuzs	"	"
2233	Hélsz lépa von ar arand atavamat	"	"	2233	"	"	"
2234	Haj séltem elvarttám ar sítat	"	"	2234	Pról Károlyi Zsuzs	"	"
2235	Haj de légi egy páruára fétedai	"	"	2235	"	"	"
2236	I sorsz utam lépte	"	"	2236	Pról Károlyi Zsuzs	"	"
2237	I sorsz utam lépte	"	"	2237	"	"	"
2238	Kan egy lovam kany ar ó lóka	"	"	2238	Pról Károlyi Zsuzs	"	"
2239	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2239	"	"	"
2240	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2240	Károlyi Zsuzs	"	"
2241	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2241	"	"	"
2242	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2242	"	"	"
2243	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2243	"	"	"
2244	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2244	"	"	"
2245	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2245	"	"	"
2246	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2246	Károlyi Zsuzs 23	"	"
2247	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2247	Károlyi Zsuzs 23	"	"
2248	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2248	"	"	"
2249	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2249	"	"	"
2250	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2250	"	"	"
2251	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2251	"	"	"
2252	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2252	Pról Károlyi Zsuzs	"	"
2253	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2253	"	"	"
2254	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2254	"	"	"
2255	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2255	Károlyi Zsuzs	"	"
2256	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2256	Pról Károlyi Zsuzs	"	"
2257	Kétem elatt ték von rítokjeme	"	"	2257	"	"	"

Fig. 1. Pagină din catalogul de magnetofon, cu titlurile melodiilor, numele interpreților, culegătorilor și localitățile de proveniență.

Canale instituționale și interfețe birocratice (1955–1956)

În anii 1950, colaborarea dintre instituțiile de cercetare din România și Ungaria s-a desfășurat în mare parte prin canale oficiale, fiind mediată de structuri birocratice și culturale ale statului. Un exemplu relevant îl reprezintă corespondența purtată prin Institutul Român pentru Relații Culturale Externe, care a funcționat ca interfață administrativă în schimburile științifice internaționale. Astfel de mecanisme au permis circulația unor publicații, inițierea unor solicitări reciproce și, ocazional, coordonarea unor vizite, în funcție de aprobările obținute.

Un document⁵ din 1955, păstrat în arhiva administrativă a centrului de cercetare din Cluj, atestă o solicitare din partea lui Kerényi György, care se referă, printre altele și la manuscrisul din secolul al IX-lea al lui Almási Sámuel (Fig. 2).

„Tovarășul Tökés, custodele Arhivei de microfilme a Academiei Maghiare, a solicitat copii de microfilme după câteva manuscrise din Transilvania, aflate în posesia Academiei Române. Acestea însă nu au fost trimise, deși le-a urgentat de cinci ori.

Ne întrebăm dacă nu cumva chestiunea ar putea fi soluționată direct prin Institut. Ca formă de compensare, suntem dispuși să trimitem bani, cărți, microfilme sau materiale brute. Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.

⁵ Traducere din maghiară de Gergely Zoltán.

Fig. 2. Scrisoare trimisă de Kerényi György, cercetător al Grupului de Cercetare a Muzicii Populare (Budapesta), către Institutul de Folclor din Cluj, referitoare la schimbul de microfilme cu manuscrise din Transilvania. 12 martie 1955.

Care este stadiul copiei manuscrisului Almási? Compesarea se aplică și în acest caz. Este nevoie de o cerere formală? O putem trimite cu plăcere.

Materialul pentru Volumul IV, dedicat Cântecelor de pereche, va fi finalizat până la 1 mai. Ne-am bucura dacă între timp am primi și ceva material din Ardeal. Contăm în mod special și pe contribuțiile culegătorilor nemuzicieni. Îi întrebăm pe rând pe toți cei originari din Transilvania stabiliți în zona Budapestei; mulți dintre ei cunosc cântece legate de jocul cu coșul. Dar cei de acolo?

Mă bazez pe cântecul cu numărul 293.

Cu stimă,

Kerényi György dr.

Budapesta, 12 martie 1955.

În același an, un alt act – o dovadă de primire semnată de Jagamas János și Faragó József – confirmă recepționarea volumului *Röpülj, páva, röpülj*, coordonat de Vargyas Lajos și Csanádi Imre (Fig. 3).

Un document deosebit de elocvent din 1956 este circulara emisă de Institutul pentru Relații Culturale Externe, prin care se comunică faptul că secția din Cluj a primit, prin abonament, mai multe publicații muzicologice din Ungaria. În nota oficială se precizează că această livrare a avut loc „în baza planului de cooperare româno-maghiar valabil pentru anul curent” și că „costul abonamentului nu va fi suportat de Dvs.” Formularea sugerează existența unui cadru de colaborare stabilit oficial între instituțiile de specialitate din cele două țări (Fig. 4).

O altă sursă relevantă este cererea înaintată în 1956 de Ioan R. Nicola, director al Institutului de Folclor din Cluj, către Secția maghiară a Institutului pentru Relații Culturale cu Străinătatea, în atenția lui Raduly Mihaly. În această solicitare, Nicola semnaleză faptul că

Fig. 3. Adresă a Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea către Institutul de Folclor din Cluj, privind transmiterea a două exemplare ale cărții „Röpülj, páva röpülj” de Csanádi-Vargyas. 30 iunie 1955.

Fig. 4. Adresă a Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea către Institutul de Folclor din Cluj, prin care se confirmă abonarea la publicații maghiare pentru anul 1956, conform planului de colaborare româno-maghiar. 15 februarie 1956.

volumul expedit de Vargyas Lajos – al treilea tom din seria *Magyar Népzene Tára*, dedicat repertoriului de nuntă – nu fusese încă recepționat la Cluj (Fig. 5).

Institutul de Folclor
 C L U J
 /str. Pavlov, 21/
 No. 3. /3 Ian. 1956

Către
 Institutul pentru Relațiile Culturale
 cu Străinătatea
 /Secția maghiară, tov. Mihály Raduly/
 --București--
 Bulev. Dacia, No. 29

Vă remitem alăturat raportul colaboratorului nostru, tov. prof. I.P. Nicola, prin care solicită a i-se trimite un exemplar din "Magyar Népzene Tára - vol. III - Lakodalom", care - afirmative - a fost expedit din R.P. Ungaria pentru dânsul, de către prof. Vargyas Lajos.

Rugim să binevoiți a clarifica această problemă, rezolvându-o favorabil, mai ales că această importantă lucrare este foarte necesară și pentru Institutul de Folclor Cluj, care încă până în prezent nici nu posedă măcar un exemplar.

Director,

Fig. 5. Corespondență trimisă de Institutul de Folclor din Cluj către Institutul pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea (București), solicitând trimiterea unor volume din seria „Magyar Népzene Tára”.
 3 ianuarie 1956.

II. Alte deplasări

Tov. Szegő Júlia a fost între 12.XI.-12.XI. la Budapesta în calitate de studii. A lucrat la secția de folclor muzical al Institutului de Artă Populară./Népművészeti Intézet/.

Tov. Jagamas János a fost între 23.Oct.-12.Noembr. la Budapesta. Din cauza împrejurărilor excepționale a stat mai mult în locuința lui și a studiat note muzicale.

Fig. 6. Fragment din raportul anual al Institutului de Folclor din Cluj, consemnând deplasările de studiu ale unor cercetători la Budapesta. 1956.

Tot din 1956 datează un raport de activitate care consemnează vizitele la Budapesta ale cercetătorilor Jagamas János și Szegő Júlia (Fig. 6). Jagamas a rămas între 23 octombrie și 12 noiembrie la Institutul de Muzicologie, unde, potrivit raportului, „din cauza împrejurărilor excepționale, a stat mai mult în locuința sa și a studiat note muzicale.” Formularea pare să reflecte un eufemism instituțional menit să eludeze referirea directă la evenimentele din Budapesta din acea perioadă.⁶ Szegő Júlia, în schimb, a petrecut o lună întreagă la institut în cadrul unui stagiu de documentare.

Același raport menționează și dificultățile provocate de vizitele frecvente ale cercetătorilor străini la Cluj, inclusiv ale celor din Ungaria. Directorul de atunci, Ioan

⁶ Revoluția din 1956 din Ungaria a izbucnit la Budapesta în 23 octombrie, exact în perioada în care Jagamas János se afla în oraș pentru un stagiu de documentare. Mențiunea „împrejurări excepționale” din raport pare a fi o formulare precaută care evită referința directă la contextul politic. În lipsa altor surse, nu putem ști dacă activitatea sa a fost întreruptă efectiv, dar este evident că situația politică a influențat modul în care vizita sa a fost consemnată.

R. Nicola, își exprimă o ușoară iritare față de timpul consumat pentru organizarea audițiilor, explicațiilor și excursiilor în satele din jur. Printre oaspeții menționați figurează Domokos Pál Péter, Pesovár Ernő, Ligeti György, Lükő Gábor sau Martin György, personalități marcante ale culturii populare maghiare (Fig. 7).

Fig. 7. Fragment din raportul anual al Institutului de Folclor din Cluj, enumerând vizitele unor cercetători străini din diverse țări, inclusiv Ungaria, Germania, Polonia, Siria, Egipt, Islanda și Norvegia. 1956.

Aceste documente reflectă faptul că, deși interacțiunile erau strict mediate de canale oficiale și marcate de un discurs birocratic rigid, cooperarea dintre cercetătorii clujeni și cei din Ungaria a rămas posibilă chiar și în condițiile ideologice constrângătoare ale epocii. Chiar și fragmentare, asemenea contacte au menținut un fir de continuitate științifică și personală între cele două medii academice.

O nouă etapă a colaborării s-a conturat în 1958, când cercetători din România și Ungaria au desfășurat activități de teren în mai multe regiuni, extinzând atât aria geografică, cât și spectrul documentar al parteneriatului.

Jagamas János, alături de Domokos Pál Péter, a realizat o campanie de cercetare în județele Brașov și Bacău, axată atât pe repertoriul vocal, cât și pe cel instrumental. În total, cei doi au documentat 21 de variante muzicale din Târlungeni (Brașov), 17 din Săbăoani și 34 din Lujeni (Bacău), toate păstrate pe benzi de magnetofon.

În același an, Sárosi Bálint revine în Transilvania pentru o amplă campanie de culegere în județul Harghita, concentrată în principal pe repertoriul vocal. Activitatea sa a avut ca rezultat un fond valoros: 85 de melodii populare din Cârța, 45 din Ciceu, 23 din Racu și 35 din Cârța de Jos. Căpșii ale acestor înregistrări și transcrieri au fost predate și Arhivei de Folclor din Cluj, consolidând fondul local și facilitând accesul bilateral la materialul documentar.

Aceste cercetări de teren comune, desfășurate în contexte instituționale și geografice distincte, reflectă interesul comun al cercetătorilor pentru documentarea tradițiilor muzicale din comunitățile maghiare din România. Totodată, ele prefigurează forme

timpurii de continuitate profesională și colaborare, dezvoltate în pofida granițelor statale și a constrângerilor ideologice ale epocii.

Tensiuni, rupturi și traume instituționale: cazul Gurka László (1959)

Anul 1959 reprezintă un moment de inflexiune în relațiile științifice dintre Institutul de Folclor din Cluj și instituțiile partenere din Ungaria, declanșat de un incident cu implicații politice care a avut urmări atât personale, cât și instituționale. În centrul acestei crize se află cazul lui Gurka László, cercetător afiliat arhivei clujene și format sub îndrumarea lui Jagamas.

Între 1954 și 1959, Gurka a lucrat la Institutul de Folclor din Cluj, unde a conceput un catalog tipologic al fondului muzical maghiar, un instrument de orientare internă menit să faciliteze consultarea materialelor din arhivă și să sprijine cercetările comparative. Catalogul reunea exemple reprezentative din grupuri de variante și a fost gândit ca suport pentru un studiu ce compara culegerea realizată de Kodály în 1912 cu materialele adunate ulterior de Jagamas, Szenik, Demény, Sebestyén și Kallós.⁷

Deși realizat exclusiv pentru uz personal, Gurka a permis colegilor din Budapesta să fotografieze temporar acest catalog, un gest care, în contextul suspiciunilor politice ale epocii, a fost interpretat ca o „trădare”. În septembrie 1959, a fost concediat de la institut și stigmatizat politic (Fig. 8).

Fig. 8. Imagine din catalogul tipologic al lui Gurka László.
Fotografie primită din bunăvoința lui Gyulai Árpád.

⁷ Gergely Z., *Gurka László életpályája és népzene kutatásai* [Cariera și cercetările de etnomuzicologie ale lui Gurka László], în *Évkönyvek* [Anuar], editat de Vilmos Keszeg și Anna Szakál, Cluj-Napoca, Editura Kriza János Néprajzi Társaság, 2018, p. 257–267.

Cazul a generat inclusiv o reacție din partea lui Kodály Zoltán, care a adresat o scrisoare oficială directorului Institutului de Etnografie și Folclor din București, Mihai Pop. Tonul scrisorii este clarificator, dar nu conflictual, și reflectă o încercare de a corecta o nedreptate fără a provoca o escaladare: „Vă rog să-mi permiteți să aduc în discuție încă un aspect. De câteva săptămâni circulă zvonuri neconfirmate potrivit cărora folcloristul Gurka László ar fi fost concediat pe motiv că, în timpul șederii sale la Budapesta, ar fi „vândut” contra unui magnetofon o schiță de catalog tipologic cu variante din cele mai recente culegeri de folclor maghiar din România.

Nu intenționez, firește, să intervin în treburile interne ale Institutului Român de Folclor, dar îmi permit să vă prezint faptele așa cum s-au petrecut, din câte știm. Gurka László nu ne-a oferit absolut nimic. Magnetofonul l-a primit de la mine, cadou. Fotografierea documentului este o chestiune complet separată.

Este vorba despre o schiță de catalog tipologic, redactată din proprie inițiativă, pentru uz personal, nu în scop oficial. La solicitarea noastră, ne-a împrumutat acest material pentru câteva zile, iar noi, colegii maghiari, am realizat o copie fotografică. Nu ne-a trecut nicio clipă prin minte să publicăm vreun fragment din conținutul său!

Documentul ne-a fost util doar pentru a obține o imagine de ansamblu asupra muncii de teren desfășurate în România, în ultimii cincisprezece ani, de cercetători maghiari – cu sprijin instituțional – în rândul populației maghiare din România. Astfel am putut evalua, în linii mari, natura materialului din care, eventual, am fi putut solicita copii oficiale.

Din câte știm, această schiță de catalog include doar culegerile realizate până în anul 1952. Fiind incompletă și în formă preliminară, este complet inutilizabilă pentru publicare. Vă rog să considerați cele de mai sus drept fapte concrete, prezentate cu toată responsabilitatea.”⁸

Un alt episod relevant, care confirmă persistența acestor tensiuni, este tentativa eșuată a lui Sárosi Bálint de a realiza un stagiul de cercetare în România, în anul 1960.⁹ Cercetătorul plănuise o documentare de 28 de zile, din care zece urmau să fie petrecute la Institutul de Folclor din București, iar restul în teren, la Cluj, Târgu Mureș și Miercurea Ciuc. Deși planul a fost inițial aprobat de Academia Română, iar biletul de tren spre Cluj fusese deja achiziționat, intervențiile ulterioare ale conducerii Institutului de Etnografie și Folclor din București au dus la anularea parțială a proiectului. Conform corespondenței interne, i s-a comunicat că nu poate efectua cercetări de teren nici la Cluj, nici în Secuime, iar accesul la arhivele regionale era condiționat de un presupus acord interguvernamental, care nu fusese încă semnat.

Deși nu exista nicio reglementare oficială care să interzică aceste activități – cu atât mai mult cu cât Sárosi, ca fost bursier prin 1950–1951, cunoștea deja fondurile de arhivă – poziția institutului din capitală a rămas inflexibilă. Academia nu s-a opus explicit, dar nici nu a intervenit în favoarea cercetătorului. După o săptămână de incertitudini și amănări,

⁸ Gyulai Á., *Egy kolozsvári népzenekutató: Gurka László* [Un cercetător de folclor muzical din Cluj: Gurka László], în *Nyelvünk és kultúránk* [Limba și cultura noastră], vol. XVII, nr. 109, 2000, editor Beke G., Budapest, Markó és Kiss Nyomda, p. 95–98. Traducerea scrisorii realizată de Gergely Z.

⁹ Sárosi B., *Tanulmányuton Romániában* [Stagiul de documentare în România], în *Népzenei Tájékon. Válogatott írások 1962–2014* [Pe tărâmurile muzicii populare. Scrieri alese 1962–2014], Budapest, Editura Nap, 2015, p. 336–338.

Sárosi a reușit să înceapă stagiul la București, dar, ajuns abia la jumătatea perioadei planificate, a fost nevoit să se întoarcă la Budapesta fără să-și poată duce cercetarea la bun sfârșit.

Cazul Gurka a lăsat urme vizibile și de durată în peisajul colaborărilor româno-maghiare din domeniul folclorului muzical. Reticențele instituționale, alimentate de climatul ideologic al vremii, au generat o atmosferă de neîncredere care a afectat nu doar relațiile oficiale, ci și inițiativele individuale. Refuzul parțial al stagiului propus de Sárosi în 1960, în ciuda sprijinului formal oferit de Academia Română, poate fi înțeles și ca un ecou al suspiciunilor declanșate cu un an mai devreme. Această logică a precauției excesive a contribuit la suspendarea, pentru aproape un deceniu, a oricărei cooperări directe între cercetătorii din Cluj și colegii lor din Ungaria.

Reluarea cooperării și proiectele comune

După aproape un deceniu de pauză, colaborarea dintre cercetătorii din Ungaria și Institutul de Folclor din Cluj s-a reluat treptat, susținută de inițiative personale, demersuri oficiale și o nevoie reală de dialog științific. Acest reechilibru s-a construit nu doar pe o mai mare deschidere instituțională, ci și pe reluarea pragmatică a schimburilor arhivistice și metodologice.

Fig. 9. Adresă a Institutului de Etnografie și Folclor (București) către Secția de Etnografie și Folclor din Cluj, prin care se solicită compararea unor variante melodice maghiare și românești în cadrul lucrării „Corpus Musicae Popularis Hungaricae”. 20 aprilie 1967.

Un exemplu elocvent îl reprezintă cererea formulată de Vargyas Lajos în 1967, în cadrul proiectului *Corpus Musicae Popularis Hungaricae*. Acesta a solicitat sprijinul colegilor clujeni pentru identificarea unor variante maghiare și românești ale unor tipuri de melodii deja cunoscute în Ungaria (Fig. 9).

Răspunsul transmis de Institutul de Folclor din Cluj, prin intermediul instituției centrale din București, atestă reluarea unui dialog atât instituțional, cât și metodologic. Totodată, acesta reflectă și limitele tehnice ale arhivării de la acel moment: „*Anexăm variantele maghiare ale tipurilor indicate de profesorul Vargyas, identificate în arhiva noastră. În ceea ce privește versiunile românești, nu putem oferi un răspuns clar, întrucât materialul nu este complet transcris și nu dispunem de o clasificare tipologică sistematică.... Dacă vom identifica alte exemple, le vom transmite ulterior.*” (Fig. 10).

În paralel, anul 1969 a marcat o reactivare a cercetărilor de teren comune. Emil Petruțiu, Martin György și Sztanó Pál au desfășurat două campanii importante în județele Cluj, Alba și Mureș. Prima, desfășurată între 19 și 29 martie, a inclus filmări în județul Cluj (Mănăstireni, Văleni) și în județul Mureș (Glăjărie, Cașva, Deleni, Orșova, Aluniș, Idicel, Măgherani, Fițcău și Luieriu), totalizând aproximativ 1200 de metri de peliculă.

Fig. 10. Răspuns al Secției de Etnografie și Folclor din Cluj către Institutul de Etnografie și Folclor (București), conținând variantele maghiare solicitate și observații privind posibilele variante românești. 3 iulie 1967.

Cea de-a doua expediție, între 24 mai și 3 iunie, a vizat județul Alba (Pacalca, Aiud, Lopadea) și județul Cluj (Bonțida, Râscruci, Sic, Turea, Băgara și Viștea), documentând atât muzică vocală, cât și dansuri tradiționale (Fig. 11). Tot în acel an, Martin György și Almási István au documentat 45 de melodii populare la Șamșud, județul Sălaj, majoritatea aparținând repertoriului instrumental.

Aceste colaborări reflectă un echilibru fragil între inițiativa științifică și controlul ideologic, dar indică, totodată, o încredere profesională care a făcut posibilă reluarea schimburilor – cel puțin la un nivel pragmatic. Culegerile de teren au devenit din nou spațiul unei cooperări concrete și productive.

ACADEMIA R.S.ROMANIA - FILIALA C L U J
CENTRUL DE ȘTIINȚE SOCIALE
SECȚIA DE FOLCLOR Viza Șefului Secției
No. 441/1969

Raport de activitate și decontare

Pe baza delegației nr. 238/1969, subsemnatul Emil Petruțiu, cercetător științific, m-am deplasat în jud. Alba și jud. Cluj, însoțind pe cercetătorii Martin György și Sztanó Pál din P.R. Ungară (veniți în țară în cadrul schimbului cultural). Au fost vizitate următoarele localități: Petelca, Aiud, Ropadea din jud. Alba și Bonțida, Râscruci Sic, Turea, Băgara, Viștea din jud. Cluj. S-au cules, filmând și înregistrând dansurile populare cât și muzica de joc din aceste localități.

Am plecat în ziua de 24. mai orele 8 dimineață și m-am întors în ziua de 3. VI. orele 23 seară.

Am ridicat Lei 500.- avans, iar cheltuielile de deplasare au fost:

Diurnă Petruțiu 18 Lei x 11 zile.....Lei	198.-
Cazare " 5 " x 9 nopți..... "	45.-
Hotel 1 noapte conf. fact..... "	11,66
Diurnă Jakab S. conducător auto 17 Lei x 11 "	187.-
Cazare Jakab 5 Lei x 9 nopți..... "	45.-
Hotel Jakab.....))))))	11,66
Total Lei	498,32
De restituit Lei	1,68

Titular de avans
total

Fig. 11. Raport de activitate și decont semnat de Emil Petruțiu privind deplasarea comună româno-maghiară de cercetare a folclorului muzical și coregrafic în județele Alba și Cluj. 24 mai – 3 iunie 1969.

Reconfigurări post-1989: digitalizare, parteneriate, continuități

Căderea regimului comunist în 1989 a deschis un nou capitol în relațiile dintre Institutul de Folclor din Cluj și cercetătorii din Ungaria. Colaborările, până atunci intermitente, mediate politic sau strict reglementate, au început să se desfășoare într-un cadru mai deschis, bazat pe afinități profesionale, încredere reciprocă și obiective științifice comune.

Un rol central în consolidarea acestor relații i-a revenit lui Ion Cuceu, director al institutului în anii '90. Prin deschiderea sa instituțională, dar și prin implicarea activă a cercetătorului Almási István, s-a reușit reconstruirea unei rețele profesionale dinamice între Cluj și Budapesta. Vizitele cercetătorilor maghiari la arhiva din Cluj, precum și ale cercetătorilor clujeni la arhiva din Budapesta s-au intensificat, iar accesul la fondurile documentare a devenit considerabil mai facil.

Un moment definitoriu în această cooperare l-a constituit sprijinul acordat de colegii din Budapesta în procesul de digitalizare a arhivei audio. Între 2011 și 2012, Institutul de Folclor din Cluj, sub conducerea Luminiței Cuceu, a beneficiat de colaborarea metodologică a cercetătorilor Pávai István și Németh István din partea Institutului de Muzică Populară al Academiei Maghiare. Cei doi au oferit consultanță de specialitate privind organizarea fluxului de lucru, alegerea echipamentelor și stabilirea standardelor de digitizare, sprijin care a permis echipei clujene să realizeze efectiv procesul de transfer digital al materialului magnetic. Această colaborare tehnică și profesională s-a desfășurat într-un climat de încredere și parteneriat real, care a contribuit decisiv la conservarea și accesibilizarea fondurilor sonore ale arhivei. Aduc, în acest sens, o recunoștință sinceră cercetătorilor Pávai István și Németh István, al căror aport a fost esențial în reușita acestui demers.

Colaborarea s-a extins și în plan editorial. În 2014, a fost publicată colecția multimedia de folclor muzical a lui Jagamas János¹⁰, într-un volum apărut în coproducție între Institutul de Folclor din Cluj, Hagymányok Háza și Institutul de Muzică Populară al Academiei. Volumul a fost coordonat de Pávai István și Zakariás Erzsébet. Cinci ani mai târziu, în 2019, a apărut colecția postumă a Ilonei Szenik¹¹, editată de Pávai István și Gergely Zoltán. În curând cele trei instituții vor publica și colecția integrală al lui Almási István.

Nu în ultimul rând, parteneriatele dintre Academia Română și Academia Maghiară s-au intensificat prin programe de cercetare interacademice, la care participă activ și institutul nostru. Acestea au generat noi cadre pentru colaborare științifică, schimburi de experiență și mobilități ale cercetătorilor.

Concluzii: între document și memorie, între moștenire și continuitate

Acest studiu s-a bazat pe un demers dublu: reconstituirea istoriei colaborărilor dintre Institutul de Folclor din Cluj și instituțiile de cercetare muzicală din Ungaria, și o lectură reflexivă a unui fond arhivistic administrativ, recent redescoperit. În centrul

¹⁰ Volume cu suport multimedia ale Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”: Pávai István; Zakariás Erzsébet (edit.), *Colecția etnomuzicologică a lui Jagamas János în Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” / Jagamas János népzenei gyűjteménye a Román Akadémia Folklór Archívumában / The Ethnomusicological Collection of János Jagamas at the Folklore Archive of the Romanian Academy*, cu suport DVD, Román Akadémia Folklór Archívuma, Kolozsvár, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet, Budapest Hagymányok Háza, Budapest, 2014.

¹¹ Pávai István; Gergely Zoltán, (edit.) *Colecția etnomuzicologică a lui Szenik Ilona / Szenik Ilona népzenei gyűjteménye / The Ethnomusicological Collection of Ilona Szenik*, cu suport DVD, Román Akadémia Folklór Archívuma, Kolozsvár, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet, Budapest Hagymányok Háza, Budapest, 2019.

acestei cercetări nu se află doar evenimente și nume, ci și documente – cereri, rapoarte, confirmări de primire – care, deși se înscriu în logica birocratică a epocii, capătă astăzi o valoare analitică și simbolică aparte.

Fotografiile documentelor și facsimilele incluse nu funcționează ca simple anexe. Ele sunt martori materiali ai unei colaborări tensionate, dar constante, într-un climat politic adesea restrictiv. Dincolo de valoarea lor informativă, aceste fragmente de hârtie dezvăluie felul în care știința, chiar și în vremuri de suspiciune și control, a reușit să construiască punți. Tocmai de aceea, această dimensiune vizuală a fost integrată activ în narațiune, cu potențial de a fi explorată în viitor și din alte perspective metodologice: din perspectivă muzicologică și arhivistică sau istorico-instituționale.

Această cercetare nu este doar un demers de analiză istorică, ci și o formă de asumare a unei moșteniri instituționale. Relațiile documentate aici continuă să influențeze activitatea cercetătorilor de azi, inclusiv a celor care, asemenea mie, lucrează direct cu aceste arhive și parteneriate.

Studiul de față propune o relectură a colaborărilor româno-maghiare în domeniul folclorului muzical, bazată pe surse documentare și memorie instituțională. Aceste colaborări, uneori tensionate, alteori exemplare, oferă un cadru de reflecție nu doar asupra trecutului, ci și asupra modului în care știința poate susține continuități vii între comunități, arhive și generații.

II. STUDII ȘI CERCETĂRI

